

Eixo 5: Ética, Direitos Humanos e Serviço Social

DIREITOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL: uma discussão histórico-crítica acerca do contexto latino-americano

DERECHOS HUMANOS Y SERVIÇO SOCIAL: una discusión histórico-crítica sobre el contexto latinoamericano

Bruna Kailane Pidpala Mendes¹
Maria Rita Santos Ramos²
Raphaela Ferreira Hohl³
João Hélio Baltazar da Luz⁴
Dionéia Edlyng Maciel⁵

RESUMO: Esta reflexão teórica tem como objetivo discutir o contexto de construção dos Direitos Humanos na América Latina enquanto processo marcado por lutas e conquistas. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja abordagem qualitativa se dá a partir da teoria social crítica. O texto apresenta uma introdução sobre os Direitos Humanos na América Latina, apontando que, apesar dos avanços, esses direitos continuam sendo violados por parte do Estado e pela classe dominante. Sendo assim, o trabalho traz questões que devem ser debatidas no âmbito do Serviço Social, no que diz respeito aos Direitos Humanos, e realiza uma crítica ao direito burguês, entendendo o direito como um processo constituinte da emancipação política e humana.

Palavras-chave: Projeto Ético-Político do Serviço Social; Estado; Classes Sociais; Violações de Direitos Humanos.

RESUMEN: Esta reflexión teórica tiene como objetivo discutir el contexto de la construcción de los Derechos Humanos en América Latina como un proceso marcado por luchas y logros. Se trata de una revisión bibliográfica, cuyo enfoque cualitativo se fundamenta en la teoría social crítica. El texto presenta una introducción a los Derechos Humanos en América Latina, señalando que, a pesar de los avances, estos derechos continúan siendo violados por el Estado y la clase dominante. Por tanto, la obra plantea cuestiones que deben ser debatidas en el ámbito del Servicio Social, en relación con los Derechos Humanos, y critica el derecho burgués, entendiendo el derecho como un proceso constitutivo de emancipación política y humana.

Palabras clave: Proyecto Ético-Político de Servicio Social; Estado; Clases sociales; Violaciones de Derechos Humanos.

¹ Discente do 3º ano de Serviço Social, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), email: brunapidpala@gmail.com

² Discente do 3º ano de Serviço Social, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), email: mritasantos009@gmail.com

³ Discente do 3º ano de Serviço Social, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), email: raphahohl@gmail.com

⁴ Discente do 3º ano de Serviço Social, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), email: joahelioluz@gmail.com

⁵ Docente do curso de Serviço Social da Unicentro; Assistente Social na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, de Guarapuava-PR; Mestre em Serviço Social, pela Unioeste; doutoranda em Educação, pela Unicentro; email: dmaciell@unicentro.br.

1 INTRODUÇÃO

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 217-A III, após a 2ª Guerra Mundial. A mesma considera sobre os direitos de liberdade, igualdade e direito à vida, além de dignidade, segurança e respeito do ser humano, independente de sua etnia, raça, religião, orientação sexual, nacionalidade, idioma, dentre outros. Desde o ano de sua criação até os dias atuais, os direitos humanos partem de um desafio teórico e prático, pautado pela comunidade internacional como viés rotineiro de uma luta para o reconhecimento dos direitos humanos.

Para compreensão dos direitos humanos no contexto global, parte-se da premissa de sua contextualização histórica, qual situa-se: no pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cujos impactos levaram autoridades internacionais a criarem acordos a fim de que os horrores cometidos, no referido período, não voltassem a se repetir; e na Guerra Fria (1947-1991), onde dois sistemas de relações sociais se enfrentaram para alcançar a hegemonia e controle mundial, tendo surgido políticas públicas interventivas. Sucede também o reconhecimento aos direitos à cidadania, especialmente nos países que encontravam-se em desenvolvimento econômico avançado, concentrando portanto, o ideal de direitos humanos em países europeus, pois a política de execução além de ser um referencial do mercado – sendo uma resposta às desigualdades causadas pela consolidação do meio de produção capitalista –, estes possuíam maiores recursos para desenvolver tais políticas.

Contudo, destaca-se que as condições de desigualdades, discriminações, deteriorações, violências e injustiças desenfreadas pela exploração exacerbada dos meios de produção e da força de trabalho, propiciados por um mercado com interesses sórdidos, lucrativos e individualistas, fez com que os direitos passassem a ter uma nova perspectiva, sendo ela mais integradora, crítica e contextualizada em práticas sociais emancipatórias. De maneira, a desmistificar o “o quê”, o “porquê” e o “para quê” dos direitos.

Segundo Herrera Flores (2009), os direitos humanos são mais que direitos propriamente ditos, são processos, isto é, são os resultados das lutas que os seres humanos constroem em prol de acessos aos bens necessários para a vida. Alega

ainda, o entendimento e conhecimento de que um direito não se transforma em direito humano, mas é um direito humano que se transforma em direito. Aponta que:

[...] direitos humanos são uma convenção cultural que utilizamos para introduzir uma tensão entre os direitos reconhecidos e as práticas sociais que buscam tanto seu reconhecimento positivado como outra forma de reconhecimento ou outro procedimento que garanta algo que é, ao mesmo tempo, exterior e interior a tais normas. Exterior, pois as constituições e tratados “reconhecem” – evidentemente não de um modo neutro nem apolítico – os resultados das lutas sociais que se dão fora do direito, com o objetivo de conseguir um acesso igualitário e não hierarquizado “a priori” aos bens necessários para se viver. Interior, porque essas normas podem dotar tais resultados de certos níveis de garantias para reforçar o seu cumprimento (certamente não de um modo neutro nem à margem das relações de forças que constituem o campo político) (Herrera Flores, 2009, p. 28).

Portanto, quando se trata de “o quê são” os direitos, salienta-se começar pelos bens exigidos para se ter uma vida com dignidade: moradia, educação, alimentação saudável, lazer, formação, trabalho, convicção religiosa, dentre outros. Após o acesso aos bens que se gera a luta por direitos mais amplos, reivindicando a garantia e acesso dos mesmos, articulando meios e instrumentos (políticos, sociais, econômicos, culturais e/ou jurídicos) que possibilitem condições materiais e imateriais necessárias para viver.

No que diz respeito ao “porquê” dos direitos, tem-se respostas concretas estabelecidas. Em primeiro lugar, porque necessita-se ter acesso aos bens de sobrevivência e, em segundo lugar, porque tais bens “não caem do céu”, de modo que se fazem necessárias lutas para garantia e acesso aos mesmos. Além disso, os processos de divisão social, sexual, étnica e territorial do fazer humano dificultam o acesso à saúde, educação, moradia, etc., fazendo com que seja primordial toda e qualquer luta por direitos “[...] porque consideramos injustos e desiguais tais processos de divisão do fazer humano” (Herrera Flores, 2009, p. 30).

E por último, o “para quê” dos direitos é delineado em torno das lutas, que não ocorrem apenas em torno de uma mera sobrevivência através dos bens necessários, mas em busca de uma dignidade humana. Entendendo por dignidade não apenas o acesso a alguns recursos materiais,

[...] mas que tal acesso seja igualitário e não esteja hierarquizado “a priori” por processos de divisão do fazer que colocam alguns, na hora de ter

acesso aos bens, em posições privilegiadas, e outros em situação de opressão e subordinação (Herrera Flores, 2009, p. 31).

Desta maneira, a finalidade é alcançada ao garantir acesso igualitário e generalizado aos bens que tornam a vida “digna” de ser vivida.

O processo de colonização no continente da América Latina realizado pelos países europeus, a partir dos séculos XV e XVI, trouxe grandes impactos sociais, econômicos, culturais e demográficos para o continente. Esse período foi fortemente marcado pela expropriação, violência e opressão, desconsiderando completamente as vivências dos povos indígenas originários das terras latino-americanas. É importante compreender que esse processo perdurou muito além do período colonial e serviu como uma alavanca para o desenvolvimento do sistema capitalista.

Desde a aprovação dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a trajetória dos Direitos Humanos na América Latina vem sendo repleta de lutas e conquistas que moldaram a sociedade ao longo do tempo e continuam moldando até os dias atuais.

Além do passado de colonização, a história da América Latina também foi marcada por grandes ditaduras conservadoras (em sua maioria militares), que impactaram diretamente os direitos humanos. Esse período, marcado pela coerção, repressão e opressão, contribuiu para que a sociedade não depositasse a sua confiança nas instituições, uma vez que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos saíam impunes dos crimes (cuja prática era, muitas vezes, legitimada).

A resistência e a luta pelos direitos humanos só ganharam força com a redemocratização dos países latino-americanos. Movimentos sociais e organizações da sociedade civil desempenharam um papel crucial na denúncia de abusos e na promoção da justiça, bem como na luta pela promoção e proteção dos direitos humanos, contribuindo para a criação de leis e políticas públicas que visam prevenir futuras violações.

Destaca-se, que disparidades em relação à garantia de direitos humanos se fizeram presentes diretamente nos processos de colonização da América Latina, os quais ocorreram, principalmente, com base na usurpação dos povos originários. Assim, o continente traz consigo uma herança de violência e opressão, que perdura até os dias atuais. Enfrenta, ainda, desafios significativos, como as desigualdades socioeconômicas e a violência contra povos indígenas, a discriminação racial e de

gênero e a pobreza.

É nesse contexto que este trabalho realiza o seu debate. Utilizando-se de referenciais teóricos, realiza-se uma análise crítica acerca dos Direitos Humanos articulando-os com a intervenção e o Projeto Ético-Político do Serviço Social.

2 O PARADOXO DOS DIREITOS HUMANOS

O direito positivo coloca os sujeitos antagônicos (Marx, 2014), classe trabalhadora e burguesia, em um falso “pé de igualdade formal” (sistema jurídico que garante e protege as relações burguesas), o direito à liberdade individual (para contratar a mão de obra dos trabalhadores) e à propriedade privada (para acúmulo de capital) não são questionados, pois representam a lógica da sociedade capitalista. Esses são direitos fundamentais que, embora existam para os seres humanos, muitas vezes são cooptados para a manutenção do sistema capitalista, pois permitem a circulação de mercadorias e formalizam o contrato social – por meio do Estado – de exploração do trabalho assalariado (Mascaro, 2017). Na mesma medida em que o direito positivo coloca os sujeitos em “pé de igualdade”, também utiliza esses direitos para explorar os trabalhadores e acumular capital, tudo isso com o respaldo jurídico e estatal para garantir e proteger essas relações, beneficiando muito mais a classe dominante.

Quando falamos de América Latina, é importante demarcarmos que estamos falando de uma região mundial historicamente periférica, que está marginalizada tanto geograficamente, quanto socialmente, sendo, portanto, a “periferia” do mundo. Diante desse contexto, para discutir o processo histórico do Brasil e da América Latina, precisa-se ter em vista as raízes estruturais da desigualdade que foram construídas ao longo dos séculos e que não são fáceis de mudar.

É importante considerar os mais de trezentos anos de escravidão que fundaram o Brasil, as ditaduras que marcaram a América Latina, a partir da década de 1950, – no Brasil, Uruguai, Paraguai (sendo a mais longa, com duração entre 1954 a 1989), Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, Chile –, e o processo de colonização europeia em todo o sul do continente americano. A colonização é estruturante da sociedade capitalista, hierarquiza o “mundo da vida” (Herrera Flores, 2009) e suas relações sociais através da classe social, raça, cria

padrões de gênero e de sexualidade que se relacionam e se atravessam (e não se somam) numa espécie de simbiose criando, assim, diferentes contextos de expressões da questão social. A reprodução das desigualdades é uma característica inerente ao sistema capitalista e tem uma lógica destrutiva.

É fundamental que esse tema seja discutido de forma crítica por toda a categoria de Assistentes Sociais, incluindo as entidades de representação – Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO) e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).

Em tese, os direitos humanos são universais e representam o direito positivo. No entanto, a realidade é, muitas vezes, bem diferente. André (2021, *apud* CFESS, 2021) afirma que a realidade objetiva, onde realmente acontecem as relações do dia a dia, na sua grande maioria não corresponde o que está escrito na lei. Para ele, o avanço legal é fundamental, pois garante respaldo jurídico. Porém, esses avanços precisam ser acompanhados por uma agenda política e de lutas da classe trabalhadora e suas organizações para que esses direitos se tornem realidade.

Corroborando com o exposto, em relação à realidade brasileira, algumas contradições podem ser apresentadas. Segundo a Agência Gov (2023, s/p.), “O Brasil passou do 11º para o 9º lugar no ranking do Fundo Monetário Internacional (FMI), que elenca as 20 maiores economias do mundo a partir do Produto Interno Bruto (PIB)”, contraditoriamente também é um dos maiores índices de desigualdade, sendo o 3º país com maior população carcerária do mundo (Conectas, 2019). No 2º trimestre de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,5 milhões de brasileiros estavam desempregados (IBGE, 2024). Em dezembro de 2022, informações obtidas do Cadastro Único para programas sociais revelaram que havia 236.400 pessoas vivendo nas ruas no Brasil, o que significa que, a cada 1.000 brasileiros, um estava nessa condição (MDHC, 2023).

A história recente é marcada por diversas violências contra corpos periféricos, e é a partir dessas experiências que se pode ter uma compreensão mais completa e verdadeira da construção dos direitos humanos. É possível citar a política de demarcação de terras no Brasil, que sempre foi uma arena de grandes combates. O último caso noticiado internacionalmente foi a morte brutal do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips (Pajolla e Lacerda, 2022), além das mortes dos

povos originários e do massacre dos Guarani e Kaiowá em Dourados, no Mato Grosso, por parte das milícias rurais (Guillén, *et. al.* 2022). Esses eventos representam o projeto societário de fazendeiros que abocanham as terras dos povos indígenas.

Para sujeitos/grupos marginalizados, por mais que exista o direito objetivo, o que se vivencia é um contexto de não existência (Almeida, 2019), o que pode ser exemplificado pela educação sucateada e todos os tipos de violência a que esses corpos estão suscetíveis. O próprio Estado patrocina e protagoniza atos de violência, como a operação “Castelinho”, onde a polícia militar paulista executou extrajudicialmente 12 pessoas durante uma operação (G1, 2024). Além disso, um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2021) junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que a nossa juventude de 12 a 19 anos está na mira do fuzil, em 2020, uma média de 2 mortes por dia nessa faixa etária foi causada por intervenções policiais, classificadas como mortes violentas intencionais, dessas, 80% das vítimas eram negras. A violência contra ativistas em conflitos relacionados à terra e à proteção da Amazônia, a falta de expectativa da juventude, entre outras tantas vulnerabilidades. Assim como a defesa do uso de armas por uma parcela da população e dos governantes, a criminalização da pobreza e os crimes de ódio contra pessoas negras e LGBTQIAPN+, principalmente contra travestis e transsexuais, a falta de políticas públicas, como saúde, saneamento básico e comida no prato também são formas de violência estatal que acentuam as expressões da questão social. Tal realidade não é exclusiva do Brasil, pois é possível observar em todo o território latino-americano, a existência de políticas de genocídio, independente da conjuntura de governo.

Sob a perspectiva dos fundamentos do Serviço Social, concorda-se com Moller (*apud* CRESS, 2021) quando relata que as/os Assistentes Sociais, por si só, não têm o poder de garantir os direitos humanos à população usuária, pois é uma responsabilidade do Estado. No entanto, situações como as que foram citadas devem ser combatidas na construção do cotidiano, pois Assistentes Sociais podem trabalhar em diversos espaços onde se faz possível viabilizar o acesso aos direitos humanos e reivindicá-los quando não são atendidos, além de fortalecer politicamente grupos para lutarem por esses direitos.

Embora existam avanços na garantia dos direitos humanos e tratados

internacionais, a atual forma estatal de encarar os direitos humanos não está verdadeiramente preocupada com a periferia. Por si só, esses avanços não são suficientes, pois as práticas institucionais cotidianas, políticas, econômicas e culturais mantêm a posição de marginalização, enraizada nas estruturas sociais e econômicas do sul global

No Brasil, a derrota de um presidente de extrema direita, nas urnas, em 2022, expressa uma das diretrizes do direito civil, o direito ao voto. Mas o voto por si só não pressupõe a emancipação humana, pois alcançá-la é um trabalho coletivo. Por essa razão, entende-se ser trabalho, também, de categorias profissionais comprometidas com a construção de uma ordem societária livre de opressão e exploração, especialmente no sentido de socializar esse compromisso nos mais diversificados espaços de inserção profissional.

No caso do Serviço Social, reafirma-se a necessidade de toda a categoria profissional se posicionar e trabalhar arduamente para a materialização do Projeto Ético-Político Profissional (PEP), pois a formação e o trabalho profissional devem ter posicionamento crítico, fortalecendo os princípios do Código de Ética de 1993, em especial o que refere à Defesa Intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo, e as Diretrizes Curriculares da ABEPSS de 1996.

Se faz necessário, portanto, reafirmar o olhar crítico do Serviço Social, que não está vinculado aos pressupostos do direito tradicional. Entendemos que a construção de uma nova ordem social também perpassa pelo avanço na conquista de direitos, que são processuais e devem se alterar conforme o contexto histórico e as lutas sociais que são desafiadas pelo avanço do neoliberalismo e do imperialismo.

O papel de reafirmar o trabalho crítico do Serviço Social não se inicia com a revolução dos trabalhadores; pelo contrário, essa tarefa já passou por várias/os estudiosas/os da profissão, tais como Marilda Vilela Iamamoto, José Paulo Netto, Sara Mendes, Ivone Lara e tantas outras pessoas que bravamente lutaram e lutam para fortalecer as entidades representativas da profissão, a formação profissional e a construção do PEP. Evidentemente, o Serviço Social precisa continuar a avançar no debate sobre direitos humanos, ainda que tenha construído um grande acúmulo histórico no projeto de formação e atuação profissional.

3 CONCLUSÃO

Através da presente reflexão teórica, observa-se que os Direitos Humanos só se constituíram (na forma conhecida atualmente) quando os países centrais, da Europa, sofreram as consequências dos impactos causados por guerras (Primeira e Segunda Guerra Mundial). Até então, havia um longo histórico de genocídio dos povos indígenas causado pelo colonialismo e o tráfico negreiro – promovido pelos europeus no século XV, em 1450 na África e em 1500 no Brasil – e, mais tarde, no século XIX, pelo neocolonialismo com a partilha da África – qual gerou um novo ciclo de colonização, com governos ditatoriais e autocracias burguesas pelo mundo, especialmente na América Latina –, mas não foram suficientes para desencadear acordos efetivos de proteção dos direitos humanos. Somente após os genocídios das Guerras se realizou um pacto global de proteção de tais direitos, demonstrando a negligência com os corpos negros e povos originários dizimados até então. O que remete à necessidade de uma compreensão crítica sobre o direito burguês.

Para uma discussão histórico-crítica dentro do Serviço Social, se fazem necessários avanços no que diz respeito a debates, discussões e aparatos teóricos (criação de materiais) acerca dos direitos humanos, tanto na formação como na intervenção profissional. Isso implica na formação (inicial e continuada) de assistentes sociais comprometidos com o rigor ético-político da profissão, além da viabilização, defesa e busca pela ampliação de direitos. Entretanto, importa sinalizar que, para além de um dever enquanto categoria profissional, é papel do Estado garantir políticas públicas que assegurem os direitos humanos.

Importa, também, compreender de fato a operacionalização e execução do segundo princípio do Código de Ética, o qual diz respeito a defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo (CFESS, 1993, p. 23), além de potencializar discussões e debates acerca da descolonização junto à população, principalmente os povos marginalizados, como meio intrínseco a um processo de emancipação política e humana.

4 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV. **Brasil sobe em ranking e se torna a 9º maior economia do mundo, segundo o FMI.** EBC, 2024. Disponível em:

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202312/brasil-sobe-em-ranking-e-se-torna-a-9-a-maior-economia-do-mundo-segundo-fmi> Acesso: ago. 2024.

ALMEIDA, S. L. de. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

CFESS. **Código de Ética Profissional do Assistente Social**. Brasília, 1993.

CONNECTAS. **Brasil se mantém como 3º país com a maior população carcerária do mundo**. Conectas Direitos Humanos, 2020. Disponível em: <https://www.conectas.org/noticias/brasil-se-mantem-como-3o-pais-com-a-maior-populacao-carceraria-do-mundo/>. Acesso: ago. 2024.

GUILLÉN, G. *et. al.* **A conciliação do inconciliável: o capital e o iminente massacre dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul**. Brasil de Fato, 2024. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/07/31/a-conciliacao-do-inconciliavel-o-capital-e-o-iminente-massacre-dos-guarani-kaiowa-no-mato-grosso-do-sul>. Acesso: ago. 2024.

G1. **Caso Castelinho**: Corte Interamericana de Direitos Humanos condena Estado de SP pelo assassinato de 12 pessoas em ação da PM. G1, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/03/14/caso-castelinho-corte-interamericana-de-direitos-humanos-condena-estado-de-sp-pelo-assassinato-de-12-pessoas-em-acao-da-pm.ghtml> Acesso: ago. 2024.

HERRERA FLORES, J. **A (re)invenção dos direitos humanos**. Florianópolis: Fundação José Arthur Boiteux, 2009.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Desemprego**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php> Acesso: ago. 2024.

MARX, K. **O capital**: crítica da economia política. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

MASCARO, A. L. Direitos Humanos: Uma Crítica Marxista. **Lua Nova**, São Paulo, n. 101, p. 109-137, 2017.

MDCH. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Relatório sobre a população em situação de rua**. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br>. Acesso: ago. 2024.

PAJOLLA, M.; LACERDA, N. **Desaparecimento de Dom Philips e Bruno Pereira completa uma semana sem respostas**. São Paulo: Brasil de Fato, 2022.

Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2022/06/12/desaparecimento-de-dom-philips-e-bruno-pereira-completa-uma-semana-sem-respostas>. Acesso: ago. 2024.

UNICEF. **Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil**. Brasília: UNICEF, 2021. Disponível em:

<https://apidSPACE.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/6f7ea068-61d5-4c78-b048-dac220cab6da/content.pdf>. Acesso: ago. 2024.

